

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 11-11-2022

Número 10

Noviembre 2022

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

4

PREMIOS, BECAS Y TESIS

5

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

6

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

7

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

9

ARTÍCULO DEL MES

18

RECURSO DEL MES

20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Juan Pérez Ortega (FIBAO)
- María del Carmen Olvera (Estadística)
- Isabel Tovar Martín (Oncología Radioterápica)

El próximo 29 de noviembre se celebrará la III Reunión de Referentes de Investigación

Como continuidad a las dos reuniones previas celebradas en octubre de 2021 y febrero de 2022, en esta tercera reunión se presentarán los resultados de investigación del hospital durante 2021. Además se revisarán las acciones de investigación implantadas en 2022, así como propuestas futuras para el próximo año.

A la reunión están convocados tanto los referentes de investigación como los jefes de servicio asistenciales. Será en el salón de actos del HG a las 14:00 horas ¡No falteis!

Puesta en marcha de las píldoras formativas en investigación

El próximo 30 de noviembre a las 8:15 se pondrán en marcha las píldoras formativas en investigación. El objetivo de estas sesiones acreditadas es actualizar a los profesionales del hospital sobre diferentes temas en metodología de investigación, estadística, gestión documental y bases de datos.

Las sesiones tendrán una duración máxima de treinta minutos y se realizarán online a través de alguna plataforma virtual; el enlace se dará a conocer en días previos a la fecha de celebración. Las sesiones se grabarán y colgarán en la web de investigación para su posterior visualización.

La primera píldora se titula *Normalización del nombre de los autores y de la institución en las publicaciones científicas*, impartido por Rubén Alba Ruiz, bibliotecario de nuestro hospital. Os animamos a conectaros, dada la importancia de los temas a tratar.

Actividades formativas en investigación HUVN

Rotación de residentes por investigación

A finales del próximo mes de enero de 2023 dará comienzo la segunda edición de rotación de residentes por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI).

Los residentes que deseen podrán rotar durante una semana completa por la Unidad, donde se les mostrará la estructura y distintas áreas que la componen. Aprenderán sobre ensayos clínicos en fases tempranas, experimentación animal, financiación de la investigación, búsqueda bibliográfica y gestión documental y análisis estadístico.

Los residentes que estén interesados en esta rotación por la UGAI deberán ponerlo en conocimiento de su tutor y la unidad les asignará la semana de rotación. La rotación se realizará en las diferentes instalaciones de la Unidad y en la sala de informática de la 5ª planta del Edificio de Gobierno.

Premios

Cirugía Oral y Maxilofacial

- Adoración Martínez Plaza. Premio a la innovación en la incorporación de tecnología 3D para operar malformaciones craneofaciales. Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF)

Dermatología

- Alberto Soto Moreno. Cambios en la función barrera cutánea tras terapia fotodinámica en pacientes con queratosis actínicas: un estudio observacional prospectivo. Premio al mejor póster. XVI Reunión Nacional de Residentes en Dermatología y Venereología
- Daniel Muñoz Barba. ¿Existe una ventana de oportunidad quirúrgica en la hidradenitis supurativa?. Premio al mejor póster. XVI Reunión Nacional de Residentes en Dermatología y Venereología
- Daniel Muñoz Barba. Premio expediente MIR 2021. Universidad de Granada

Tesis

Urgencias

- Patricia Lupiáñez Seoane. Síndrome confusional agudo vs deterioro cognitivo incipiente en el paciente anciano: abordaje integral, diagnóstico y terapéutico en los Servicios de Urgencias hospitalarias. Directores: Francisco Javier Gómez Jiménez y José Eduardo Muñoz Negro. Fecha de lectura: 3 de octubre de 2022

Acreditaciones

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

- Acreditación Quality Hospital (QH) 3 estrellas

Proyectos y Recursos Humanos financiados

En el último mes no ha habido resolución de convocatorias de investigación y por tanto ninguna financiación.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Enfermedades Infecciosas

- COR-101/001. Primer Estudio En Humanos, De Fase Ib/II, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado Con Placebo, De Grupos Paralelos Y Multicéntrico Para Evaluar La Seguridad, La Tolerabilidad, La Farmacocinética, La Farmacodinámica, La Inmunogenicidad Y La Eficacia De Cor-101 (Anticuerpo Neutralizante Del Sars-Cov-2) En Pacientes Hospitalizados Con Covid-19 De Moderada A Grave. IP: Juan Pasquau Liaño. Fase Ib/II.

Hematología

- RODEX. A multicentre, randomized, open-label study of romiplostim plus dexamethasone vs dexamethasone in patients with newly diagnosed primary immune thrombocytopenia. IP: Laura Entrena Ureña
- GEM21menos65. GEM21menos65. Ensayo de fase III en pacientes con MMND candidatos a TACM para comparar VRD extendido hasta 18 ciclos más intervención temprana de rescate vs. isatuximab-VRD vs. isatuximab-V-iberdomida-D. IP: Esther Clavero Sánchez. Fase III.

Medicina Interna

- TA-8995-301. Obicetrabip añadido a tratamientos modificadores de los lípidos máximos tolerados (BROOKLYN): estudio de fase 3, aleatorizado, con doble enmascaramiento y comparativo con placebo para evaluar el efecto de 10 mg de obicetrabip en participantes con antecedentes de HFHe C-LDL \geq 70 mg/dl no controlados adecuadamente con sus tratamientos modificadores de los lípidos. IP: Pablo González Bustos. Fase III.

Neurología

- AB21004. Estudio de fase 3, multicéntrico, randomizado doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de masitinib como tratamiento complementario en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, tratados con el estándar de cuidado: inhibidores de la colinesterasa, memantina. IP: Ismael Carrera Muñoz. Fase III.

Ensayos Clínicos

Oncología Médica

- BAY 3427080 / 21656. Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del Elinzanetant para el tratamiento de los síntomas vasomotores causados por la terapia endocrina adyuvante, durante 52 semanas, en mujeres con cáncer de mama positivo a receptores hormonales o alto riesgo de desarrollarlo. IP: Encarnación González Flores.
- ML43171. Estudio multicéntrico en fase III, aleatorizado y sin enmascaramiento para evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación giredestrant más everólimus, y compararlas con las de la combinación exemestano más everólimus, en pacientes con cáncer de mama con receptores estrogénicos, sin mutación del gen her2, localmente avanzado o metastásico. IP: Encarnación González Flores. Fase III.

Investigación con productos sanitarios

Cardiología

- PI_2021/41. improveD procEdural workfLow for cathETER ablation of paroxysmal AF with high density mapping system and advanced technology DELETE AF study. Producto Sanitario: Rhythmia HDX, Orion Mapping Catheter, Direct Sense and Lumipoint. Clasificación III. IP: Miguel Álvarez López.

Estudios observacionales con medicamentos

Dermatología

- NIS-TRALO-2213. TRACE . Uso clínico en la vida real de tralokinumab Estudio observacional de cohortes de pacientes con dermatitis atópica a quienes se ha recetado tralokinumab. IP: Salvador Arias Santiago.

Oftalmología

- JZV-BEV-2018 - 01. Proyecto FIGHT RETINAL BLINDNESS! Registro de pacientes con enfermedades de la retina en tratamiento con terapias intravítreas. Estudio posautorización observacional nacional multicéntrico. IP: Francisco Rodríguez Hurtado.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

[Para acceder a todas las publicaciones desde la última Newsletter contacta con Biblioteca:

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Serrano A, Gálvez R , Paremés E, Navarro A, Ochoa D, Pérez C. Off-label pharmacological treatment for neuropathic pain: A Delphi study by the Spanish Pain Society Neuropathic Pain Task Force. Pain Pract. 2022 Oct 29.	Anestesia y Reanimación	3.079	Q3
Nájera Losada DC , Pérez Moreno JC . Pericapsular nerve group block in hip surgery. An alternative that goes beyond what we know? Rev Esp Anestesiología y Reanimación (Engl Ed). 2022 Nov 4:S2341-1929(22)00188-3.	Anestesia y Reanimación	-	-
Hellgren T, Beck AW, Behrendt CA, Becker D, Beiles B, Boyle JR, Jormalainen M, Koncar I, Lopez Espada C , Setacci C, Settembre N, Sutzko DC, Szeberin Z, Thomson I, Venermo M, Mani K. Thoracic Endovascular Aortic Repair Practice in 13 Countries: A Report From VASCUNET and the International Consortium of Vascular Registries. Ann Surg. 2022 Nov 1;276(5):e598-e604.	Angiología y Cirugía Vascular	13.787	Q1 (Primer Decil)
Schmitz D, Valiente CT, Dollhopf M, Perez-Miranda M, Küllmer A, Gornals J, Vila J, Weigt J, Voigtländer T, Redondo-Cerezo E , et al. Percutaneous transhepatic or endoscopic ultrasound-guided biliary drainage in malignant distal bile duct obstruction using a self-expanding metal stent: Study protocol for a prospective European multicenter trial (PUMa trial). PLoS One. 2022 Oct 27;17(10):e0275029.	Aparato Digestivo	3.752	Q2
de Frutos F, ..., Bermúdez-Jiménez FJ , et al. Natural History of MYH7-Related Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2022 Oct 11;80(15):1447-1461.	Cardiología	27.206	Q1 (Primer Decil)
Di Martino M, ..., Perez-Alonso AJ , et al. Long-Term Outcomes of Perioperative Versus Neoadjuvant Chemotherapy for Resectable Colorectal Liver Metastases: An International Multicenter Propensity-Score Matched Analysis with Stratification by Contemporary Risk-Scoring. Ann Surg Oncol. 2022 Oct;29(11):6829-6842.	Cirugía General	4.339	Q1
Di Martino M, ..., Perez-Alonso AJ , et al. ASO Visual Abstract: Long-Term Outcomes of Perioperative versus Neoadjuvant Chemotherapy for Resectable Colorectal Liver Metastases-An International Multicenter Propensity-Score Matched Analysis with Stratification by Contemporary Risk Scoring. Ann Surg Oncol. 2022 Oct;29(11):6845-6846.	Cirugía General	4.339	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Zubieta Illarramendi I, Martínez-Sahuquillo A, Monsalve Iglesias F, Sanchez Lopez JD. Innovative histological and histochemical characterization of tongue biopsies from patients with burning mouth syndrome. <i>J Complement Integr Med.</i> 2022 Oct 10.	Cirugía Maxilofacial	-	-
Cariati P, Martínez Sahuquillo Rico A, Ferrari L, Pampin Ozan D, Gonzalez Corcóles C, Arroyo Rodriguez S, Ferrari S, Lara IM. Impact of histological tumor grade on the behavior and prognosis of squamous cell carcinoma of the oral cavity. <i>J Stomatol Oral Maxillofac Surg.</i> 2022 Nov;123(6):e808-e813.	Cirugía Maxilofacial	2.480	Q3
Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Soto-Moreno A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. The Impact of Sleep Quality on Mood Status and Quality of Life in Patients with Alopecia Areata: A Comparative Study. <i>Int J Environ Res Public Health.</i> 2022 Oct 12;19(20):13126.	Dermatología	4.614	Q2
Montero-Vilchez T, Grau-Perez M, Garcia-Doval I. Epidemiology and Geographic Distribution of Generalized Pustular Psoriasis in Spain: A National Population-Based Study of Hospital Admissions From 2016 to 2019. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 2022 Oct 4:S0001-7310(22)00805-5.	Dermatología	-	-
Chaparro M, ..., Martín Rodríguez MDM, et al. Long-Term Real-World Effectiveness and Safety of Ustekinumab in Crohn's Disease Patients: The SUSTAIN Study. <i>Inflamm Bowel Dis.</i> 2022 Nov 2;28(11):1725-1736.	Digestivo	7.290	Q1
Hernández Camba A, Ramos L, Madrid Álvarez MB, Pérez-Méndez L, Nos P, Hernández V, Guerra I, Jiménez N, Lorente R, Sierra-Ausín M, Ginard D, Varela Trastoy P, Arranz L, Cabello Tapia MJ, Zabana Y, Barreiro-de Acosta M; GETECCU. Psychosocial impact of the COVID-19 pandemic on patients with inflammatory bowel disease in Spain. A post lockdown reflection. <i>Gastroenterol Hepatol.</i> 2022 Nov;45(9):668-676.	Digestivo	5.867	Q2
Alarcón-Payer C, Sánchez Suárez MDM, Martín Roldán A, Puerta Puerta JM, Jiménez Morales A. Impact of Genetic Polymorphisms and Biomarkers on the Effectiveness and Toxicity of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia and Acute Myeloid Leukemia. <i>J Pers Med.</i> 2022 Sep 29;12(10):1607.	Farmacia Hospitalaria Hematología	3.508	Q2
Peñalva G, ..., Cantudo-Cuenca MR, et al. Clinical and ecological impact of an educational program to optimize antibiotic treatments in nursing homes (PROA-SENIOR): a cluster randomized controlled trial and interrupted time-series analysis. <i>Clin Infect Dis.</i> 2022 Oct 21:ciac834.	Farmacia Hospitalaria	20.999	Q1 (Primer Decil)
García Ruiz O, Sánchez-Maldonado JM, López-Nevot MÁ, García P, Macaуда A, Hernández-Mohedo F, González-Sierra PA, Martínez-Bueno M, Pérez E, Reyes-Zurita FJ, Campa D, Canzian F, Jurado M,	Hematología Inmunología	6.575	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Rodríguez Sevilla JJ, Sainz J. Autophagy in Hematological Malignancies. <i>Cancers (Basel)</i> . 2022 Oct 17;14(20):5072.			
Vilorio-Marqués L, ..., Hernández F , et al. Relevance of infections on the outcomes of patients with myelodysplastic syndromes, chronic myelomonocytic leukemia, and acute myeloid leukemia treated with hypomethylating agents: a cohort study from the GESMD. <i>Ther Adv Hematol</i> . 2022 Sep 29;13:20406207221127547.	Hematología	5.400	Q2
Miñambres E, Estébanez B, Ballesteros MÁ, Coll E, Flores-Cabeza EM, Mosteiro F, Lara R , Domínguez-Gil B. Normothermic Regional Perfusion in Pediatric Controlled Donation After Circulatory Death Can Lead to Optimal Organ Utilization and Posttransplant Outcomes. <i>Transplantation</i> . 2022 Oct 12.	Medicina Intensiva	5.385	Q1
Pérez Villares JM , Alarcón Martínez L, Fernández Florido P . Model for competence acquisition of skills in donation and transplant for resident physicians in intensive medicine. <i>Med Intensiva (Engl Ed)</i> . 2022 Oct 31:S2173-5727(22)00236-3.	Medicina Intensiva	2.799	Q3
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V , Puche-Cañas E. Placebo: a brief updated review. <i>Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol</i> . 2022 Nov;395(11):1343-1356.	Medicina Interna	3.195	Q3
Gracia Tello B, Ramos Ibañez E, Fanlo Mateo P, Sáez Cómet L, Martínez Robles E, Ríos Blanco JJ, Marí Alfonso B, Espinosa Garriga G, Todolí Parra J, Ortego Centeno N, Callejas Rubio JL , Freire Dapena M, Marín Ballvé A, Selva-O'Callaghan A, Guillén Del Castillo A, Simeón Aznar CP, Fonollosa Pla V. The challenge of comprehensive nailfold videocapillaroscopy practice: a further contribution. <i>Clin Exp Rheumatol</i> . 2022 Oct;40(10):1926-1932.	Medicina Interna	4.862	Q2
Gavilán-Carrera B , Delgado-Fernández M, Álvarez-Gallardo IC, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Estévez-López F, Soriano-Maldonado A, Carbonell-Baeza A, Aparicio VA, Segura-Jiménez V . Longitudinal association of sedentary time and physical activity with pain and quality of life in fibromyalgia. <i>Scand J Med Sci Sports</i> . 2022 Nov 3.	Medicina Interna Rehabilitación y Medicina Física	4.645	Q1
Gavilán-Carrera B , Delgado-Fernández M, Sierra-Nieto E, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Soriano-Maldonado A, Segura-Jiménez V . Sedentary time is associated with depressive symptoms and state anxiety in women with fibromyalgia. Could physical activity and fitness modify this association? The al-Ándalus project. <i>Disabil Rehabil</i> . 2022 Oct 7:1-9.	Medicina Interna Rehabilitación y Medicina Física	2.439	Q2
Carbonell C, ..., Vargas-Hitos JA , et al. Standardized incidence ratios and risk factors for cancer in patients with systemic sclerosis: Data	Medicina Interna	17.390	Q1 (Primer Decil)

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
from the Spanish Scleroderma Registry (RESCLE). <i>Autoimmun Rev.</i> 2022 Oct;21(10):103167.			
Teodoro RS, Eva María TI , Antonio Daniel GJ, Carlos RF , Rafael RT , Angel Custodio RA, Rocío SS . Diagnostic relevance of 2-[18 F]-FDG PET/CT in patients recently diagnosed with monoclonal gammopathy of undetermined significance. <i>Hematol Oncol.</i> 2022 Oct 12.	Medicina Nuclear Hematología	4.850	Q2
Ortiz-Alvarez L, Acosta FM, Xu H, Sanchez-Delgado G, Vilchez-Vargas R, Link A, Plaza-Díaz J, Llomas JM , Gil A, Labayen I, Rensen PCN, Ruiz JR, Martínez-Tellez B. Fecal microbiota composition is related to brown adipose tissue 18F-fluorodeoxyglucose uptake in young adults. <i>J Endocrinol Invest.</i> 2022 Oct 15.	Medicina Nuclear	5.467	Q2
Mazagatos C, Delgado-Sanz C, Monge S, Pozo F, Oliva J, Sardonis V, Gandarillas A, Quiñones-Rubio C, Ruiz-Sopeña C, Gallardo-García V, Basile L, Barranco-Boada MI, Hidalgo-Pardo O, Vazquez-Cancela O, García-Vázquez M, Fernández-Sierra A , Milagro-Beamonte A, Ordobás M, Martínez-Ochoa E, Fernández-Arribas S, Lorusso N, Martínez A, García-Fulgueiras A, Sastre-Palou B, Losada-Castillo I, Martínez-Cuenca S, Rodríguez-Del Águila M , Latorre M, Larrauri A; SARI surveillance VE group in Spain. COVID-19 vaccine effectiveness against hospitalization due to SARS-CoV-2: A test-negative design study based on Severe Acute Respiratory Infection (SARI) sentinel surveillance in Spain. <i>Influenza Other Respir Viruses.</i> 2022 Nov;16(6):1014-1025.	Medicina Preventiva y Salud Pública	5.606	Q2
Cobo F , Lara-Oya A , Correa I , Rodríguez-Guerrero E , Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM . Two rare cases of pleural infection due to <i>Prevotella</i> species. <i>Rev Esp Quimioter.</i> 2022 Oct;35(5):503-505.	Microbiología	2.515	Q3
Cobo F , Pérez-Carrasco V , García-Salcedo JA , Navarro-Marí JM . An uncommon case of bacteremia caused by <i>Lancefieldella parvula</i> in an oncological patient. <i>Anaerobe.</i> 2022 Oct 4;78:102661.	Microbiología	2.837	Q3
Naranjo J, Borrego F, Rocha JL, Salgueira M, Martín-Gomez MA, Orellana C, Morales A, Vallejo F, Hidalgo P, Rodríguez F, Garófano R, González I, Esteban R , Espinosa M. Real clinical experience after one year of treatment with tolvaptan in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. <i>Front Med (Lausanne).</i> 2022 Sep 29;9:987092.	Nefrología	5.058	Q2
Villanego F, ..., Ruiz-Fuentes MC , et al. Treatment with sotrovimab for SARS-CoV-2 infection in a cohort of high-risk kidney transplant recipients. <i>Clin Kidney J.</i> 2022 Jul 28;15(10):1847-1855.	Nefrología	5.860	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Isea de la Viña J, Ramírez-Rodríguez G, Alcázar-Navarrete B . Segmentectomy in Lung Cancer as a New Standard of Treatment: Can Less Be More? Arch Bronconeumol. 2022 Oct;58(10):687-688.	Neumología	6.333	Q1
Alcázar-Navarrete B , Jamart L, Sánchez-Covisa J, Juárez M, Graefenhain R, Sicras-Mainar A. Clinical Characteristics, Treatment Persistence, and Outcomes Among Patients With COPD Treated With Single- or Multiple-Inhaler Triple Therapy: A Retrospective Analysis in Spain. Chest. 2022 Nov;162(5):1017-1029.	Neumología	11.393	Q1 (Primer Decil)
Prandoni P, Bilora F, Pesavento R, Sancho T, Accassat S, Casado I , Di Micco P, Monreal M; RIETE Investigators. The hazard of combining anticoagulants with antiplatelets in patients with venous thromboembolism: Findings from the RIETE registry. Thromb Res. 2022 Oct;218:44-47.	Neumología	10.409	Q1 (Primer Decil)
Cordero Tous N, Santos Martín L, Sánchez Corral C, Román Cutillas AM , Núñez Alfonso B, Román Moyano M, Horcajadas Almansa Á . Development of an integrated solution for patients with neurostimulator for chronic pain in times of COVID-19: A mobile application with a support center. Neurocirugía (Astur : Engl Ed). 2022 Nov-Dec;33(6):318-327.	Neurocirugía Anestesiología, Reanimación, U. de G. Medicina Perioperatoria y del Dolor	0.817	Q4
Meca-Lallana JE, ..., Arnal García C , et al. Consensus statement on the use of alemtuzumab in daily clinical practice in Spain. Neurologia (Engl Ed). 2022 Oct;37(8):615-630.	Neurología	5.486	Q1
Cerván-Martín M, Bossini-Castillo L, Guzmán-Jiménez A, Rivera-Egea R, Garrido N, Lujan S, Romeu G, Santos-Ribeiro S; IVIRMA Group; Lisbon Clinical Group, Castilla JA, Gonzalvo MDC, Clavero A , Maldonado V, Vicente FJ , et al. Common genetic variation in KATNAL1 non-coding regions is involved in the susceptibility to severe phenotypes of male infertility. Andrology. 2022 Oct;10(7):1339-1350.	Obstetricia y Ginecología Urología	4.456	Q1
Björndahl L, Barratt CLR, Mortimer D, Agarwal A, Aitken RJ, Alvarez JG, Aneck-Hahn N, Arver S, Baldi E, Bassas L, Boitrelle F, Bornman R, Carrell DT, Castilla JA , et al. Standards in semen examination: publishing reproducible and reliable data based on high-quality methodology. Hum Reprod. 2022 Oct 31;37(11):2497-2502.	Obstetricia y Ginecología	6.353	Q1 (Primer Decil)
Borroni D, Rocha-de-Lossada C , Bonci P, Rechichi M, Rodríguez-Calvo-de-Mora M, Rachwani-Anil R, Sánchez González JM, Urbinati F, Lorente MG, Vigo L, Carones F. Glasses-Assisted 3D Display System-Guided Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Tissue Preparation. Cornea. 2022 Nov 1;41(11):1444-1446.	Oftalmología	3.152	Q2
Flores Márquez A, Moreno Gutiérrez JÁ, Briebe-López-Del-Amo MDM, Rocha de Lossada C . Central retinal artery occlusion and optic	Oftalmología	1.194	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
neuropathy in a patient with Down syndrome. J Fr Ophtalmol. 2022 Nov;45(9):1106-1107.			
Zamorano-Martin F, Rocha-de-Lossada C , Rodriguez-Calvo-de-Mora M, Sanchez-España JC, Garcia-Lorente M, Borroni D, Peraza-Nieves J, Ortiz-Perez S , Torras-Sanvicens J. Pillar tarsoconjunctival flap: An alternative approach for the management of refractory corneal ulcer. Eur J Ophthalmol. 2022 Nov;32(6):3383-3391.	Oftalmología	1.922	Q4
Vela-Sebastián A, ..., García-Robles P , et al. Toxic and nutritional factors trigger Leber hereditary optic neuropathy due to a mitochondrial tRNA mutation. Clin Genet. 2022 Oct;102(4):339-344.	Oftalmología	4.296	Q2
Vallejo Casas JA, ..., Valdivia J , et al. Initial clinical and treatment patterns of advanced differentiated thyroid cancer: ERUDIT study. Eur Thyroid J. 2022 Aug 11;11(5):e210111.	Oncología	4.084	Q2
Mata Fernández C, Gutierrez Carrasco N, Juan Ribelles A, Hindi Muñoz N, Estival González A, Rubio San Simón A, Portellano LC , Medina SR, Morales CV. Results of a survey on the treatment of adolescents and young adult (AYA) sarcoma patients in Spain at present time. Clin Transl Oncol. 2022 Dec;24(12):2475-2479.	Oncología	3.340	Q3
Mesas C, Garcés V, Martínez R, Ortiz R, Doello K , Dominguez-Vera JM, Bermúdez F, Porres JM, López-Jurado M, Melguizo C, Delgado-López JM, Prados J. Colon cancer therapy with calcium phosphate nanoparticles loading bioactive compounds from Euphorbia lathyris: In vitro and in vivo assay. Biomed Pharmacother. 2022 Nov;155:113723.	Oncología	7.419	Q1 (Primer Decil)
Pérez-Carrascosa FM , Barrios-Rodríguez R, Gómez-Peña C, Salcedo-Bellido I, Velasco-García ME, Jiménez-Moleón JJ, García-Ruiz A, Navarro-Espigares JL , Requena P, Muñoz-Sánchez C, Arrebola JP. Public healthcare costs associated with long-term exposure to mixtures of persistent organic pollutants in two areas of Southern Spain: A longitudinal analysis. Environ Res. 2022 Oct;213:113609.	Oncología Dirección de Servicios Generales	8.431	Q1 (Primer Decil)
García Adrián S, González AR, de Castro EM, Olmos VP, Morán LO, Del Prado PM, Fernández MS, Burón JDC, Escobar IG, Galán JM , et al. Incidence, risk factors, and evolution of venous thromboembolic events in patients diagnosed with pancreatic carcinoma and treated with chemotherapy on an outpatient basis. Eur J Intern Med. 2022 Nov;105:30-37.	Oncología	7.749	Q1
Cruz S, Gutiérrez-Rojas L, González-Domenech P, Díaz-Atienza F , Martínez-Ortega JM, Jiménez-Fernández S. Deep brain stimulation	Psiquiatría y Salud Mental	11.225	Q1 (Primer Decil)

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
in obsessive-compulsive disorder: Results from meta-analysis. <i>Psychiatry Res.</i> 2022 Sep 28;317:114869.			
Láinez Ramos-Bossini AJ, Ruiz Carazo E, Rabadán Caravaca MD. Gastric obstruction secondary to abdominal re-herniation of a giant hiatal hernia. An illustrative case to understand the pathophysiology of gastric volvulus. <i>Acta Chir Belg.</i> 2022 Dec;122(6):443-445.	Radiodiagnóstico	0.990	Q4
Di Caudo CG, Rivas García M , Fernández-Rodríguez I, Gómez-Jurado G, Romero Garrido M , Membrilla-Mesa M . Tratamiento rehabilitador de la infección por COVID: caracterización y seguimiento de pacientes hospitalizados en Granada, España. <i>Rehabilitacion (Madr).</i> 2022 Oct-Dec;56(4):328-336.	Rehabilitación y Medicina Física	-	-
Membrilla-Mesa MD, Aranda-Villalobos P, Pozuelo-Calvo R , Cuesta-Vargas AI, Arroyo-Morales M. Foot and ankle ability measure: validación de la versión española de 29 ítems en el área de rehabilitación. <i>Rehabilitacion (Madr).</i> 2022 Oct-Dec;56(4):312-319.	Rehabilitación y Medicina Física	-	-
Singh A, Molina-Garcia P , Hussain S, Paul A, Das SK, Leung YY, Hill CL, Danda D, Samuels J, Antony B. Efficacy and safety of colchicine for the treatment of osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of intervention trials. <i>Clin Rheumatol.</i> 2022 Oct 12.	Rehabilitación y Medicina Física	3.650	Q3
Acosta-Manzano P, Acosta FM, Coll-Risco I, Romero-Gallardo L, Flor-Aleman M, Martínez-González LJ, Alvarez-Cubero MJ, Segura-Jiménez V , Aparicio VA. The Influence of Exercise, Lifestyle Behavior Components, and Physical Fitness on Maternal Weight Gain, Postpartum Weight Retention, and Excessive Gestational Weight Gain. <i>Int J Sport Nutr Exerc Metab.</i> 2022 Jul 12;32(6):425-438.	Rehabilitación y Medicina Física	4.619	Q1
Gil-Cosano JJ, Gracia-Marco L, Ubago-Guisado E, Migueles JH, Courteix D, Labayen I, Plaza-Florido A, Molina-García P , Dutheil F, Ortega FB. Leptin levels were negatively associated with lumbar spine bone mineral content in children with overweight or obesity. <i>Acta Paediatr.</i> 2022 Oct;111(10):1966-1973.	Rehabilitación y Medicina Física	4.056	Q1
Ruiz-Del-Valle V, Sarabia de Ardanaz L, Navidad-Fuentes M, Martín-Martín I, Lobato-Cano R. Artritis reactiva con SARS-CoV-2 como desencadenante. <i>Reumatol Clin.</i> 2022 Oct;18(8):490-492.	Reumatología Medicina Interna	-	-
Moreno-Ramos MJ, Sanchez-Piedra C, Martínez-González O, Rodríguez-Lozano C, Pérez-García C, Freire M, Campos C, Cáliz-Caliz R , Calvo J, Blanco-Madriral JM, Pérez-Gómez A, Moreno-Martínez MJ, Linares L, Sánchez-Alonso F, Sastré C, Castrejón I. Correction to: Real-World Effectiveness and Treatment Retention of Secukinumab in Patients with Psoriatic Arthritis and Axial Spondyloarthritis: A Descriptive Observational Analysis of the	Reumatología	4.081	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Spanish BIOBADASER Registry. Rheumatol Ther. 2022 Oct;9(5):1475-1476.			
Rueda-Medina B, Aguilar-Ferrándiz ME, Esteban-Burgos AA, Tapia Haro RM, Casas-Barragán A, Velando-Soriano A , Gil-Gutiérrez R, Correa-Rodríguez M. Impact of Non-Face-to-Face Teaching with Passive Training on Personal Protective Equipment Use in Health Science Students: A Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 10;19(19):12981.	Subdirección de Cuidados de Enfermería	4.614	Q2
Vázquez-Lorente H, Jurado-Fasoli L, Kohler I, Di X, Yang W, Osuna-Prieto FJ, Asadov S, Frias-Rodríguez JF , Castillo-Garzón MJ, Amaro-Gahete FJ. Linoleic acid-derived oxylipins and isoprostanes plasma levels are influenced by 1,25-Dihydroxyvitamin D levels in middle-aged sedentary adults: The FIT-AGEING study. Exp Gerontol. 2022 Nov;169:111954.	Urgencias	4.253	Q2
Puche-Sanz I, Sabio-Bonilla A, Vila-Braña P , Guardia-Baena JM, Nogueras-Ocaña M, Contreras-Matos FJ, Entrena-Ureña L, Jimenez-Domínguez A, Tamayo-Gomez A, Vicente-Prados J , Lardelli-Claret P. Addressing the Relationship Between Testosterone Levels and Urethral Stricture: A Case-Control Study. J Urol. 2022 Nov;208(5):1098-1105.	Urología Hematología	7.641	Q1
Álvarez Ossorio JL, Rodrigo Aliaga M, Rodríguez Antolin A, Unda Urzaiz M, Calleja MÁ, de la Cruz Ruiz M, Blas Quilez J, Hernández Millán IR, Sánchez Zalabardo D, Cozar Olmo JM . Hormone sensitive protocol for metastatic prostate cancer, an update. Actas Urol Esp (Engl Ed). 2022 Oct 18:S2173-5786(22)00116-0.	Urología	0.887	Q4
Russo GI, Soeterik T, Puche-Sanz I , Broggi G, Lo Giudice A, De Nunzio C, Lombardo R, Marra G, Gandaglia G; European Association of Urology Young Academic Urologists. Oncological outcomes of cribriform histology pattern in prostate cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2022 Oct 10.	Urología	5.455	Q1
Martin-Way D, Puche-Sanz I, Cozar JM , Zafra-Gomez A, Gomez-Regalado MDC, Morales-Alvarez CM, Hernandez AF, Martinez-Gonzalez LJ, Alvarez-Cubero MJ. Genetic variants of antioxidant enzymes and environmental exposures as molecular biomarkers associated with the risk and aggressiveness of bladder cancer. Sci Total Environ. 2022 Oct 15;843:156965.	Urología	10.754	Q1 (Primer Decil)

Total factor impacto HVUN Newsletter 10: 335,202

Primer Cuartil (Q1): 26

Primer Decil: 11

*Desde la última Newsletter se han incorporado a las bases de datos de Web of Science, Scopus y Pubmed un total de 63 publicaciones del HUVN. (Fecha: from 2022/09/26 - 2022/11/07)

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA:

de-los-Palotes, Perico^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Wei Liu, Houda Bahig, David A Palma. **Oligometastases: Emerging Evidence.** J Clin Oncol. 2022 Oct 28

Factor de impacto: 50.739 Q1 D1

La hipótesis de que los tratamientos ablativos pueden curar pacientes oncológicos con un limitado número de metástasis contribuyó a un cambio de la práctica clínica. Parece que estos pacientes presentan un perfil diferente al de aquellos con enfermedad diseminada extensa. Son los denominados, actualmente, pacientes oligometastásicos, aquellos que presentan enfermedad diseminada, pero con baja carga.

Éste es un artículo de revisión que analiza la evidencia actual sobre el uso de tratamientos ablativos dirigidos a las metástasis, en este subgrupo de pacientes oncológicos. Los autores discuten desde la definición de enfermedad oligometastásica, hasta los actuales ensayos clínicos en marcha, pasando por un resumen de la evidencia actual y los retos que supone la investigación de la enfermedad oligometastásica.

No existe una definición estándar del término "oligometástasis", aunque sociedades científicas como la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (ESTRO, siglas en inglés) y la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica (ASTRO, siglas en inglés), la definen como enfermedad metastásica de bajo volumen: 5 ó menos metástasis, con tumor primario controlado o no, pero donde todas las metástasis pueden ser tratadas con seguridad. Existen varios tipos de enfermedad metastásica según si el primario está controlado o no y el momento de presentación de las metástasis. El concepto de oligometastásico podría ser redefinido en base varios factores como la histología, el tipo de imagen, biomarcadores...

La evidencia inicial está basada en estudios observacionales que sugieren una supervivencia mayor de la esperada en pacientes que recibieron cirugía de las oligometástasis. Estos estudios carecen de un brazo control y están sujetos a sesgos. Es por ello que, sobre la última década, se han realizado múltiples ensayos randomizados que han sugerido un beneficio del tratamiento ablativo sobre las metástasis, a excepción de dos estudios, uno sobre cáncer colorrectal y otro sobre cáncer de mama, aunque se cree que la ausencia de beneficio en estos últimos estudios podría deberse a su corto período de seguimiento. La mayor evidencia, sobre el beneficio de tratar las metástasis en la enfermedad oncológica oligometastásica está en el en el cáncer de pulmón no células pequeñas, mostrando un aumento de la supervivencia libre de enfermedad y, en algunos estudios, incluso de la supervivencia global. También se ha mostrado beneficio en otras histologías (cáncer de próstata, renal...).

Una de los principales retos a la hora de investigar esta entidad radica en la ausencia de ciego, por el que algunos pacientes o médicos podrían preferir realizar tratamiento dirigido de las metástasis fuera de ensayo clínico, en lugar de someterse a una randomización.

Las líneas futuras de investigación incluyen: técnicas de imagen que mejoran la detección precoz de enfermedad oligometastásica, biomarcadores moleculares para

identificar al verdadero oligometastásico y la combinación de tratamientos ablativo de radioterapia con inmunoterapia.

En conclusión y como consideración práctica, la evidencia actual apoya el uso de tratamientos dirigidos a las metástasis en pacientes con enfermedad oligometastásica, especialmente en cáncer de próstata y pulmón no microcítico, siendo más dudoso en cáncer de mama y cáncer colorrectal con metástasis pulmonares. Puesto que la mayoría de los estudios randomizados realizados hasta el momento muestran un beneficio general, tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global, el uso de tratamientos ablativos sobre enfermedad oligometastásica, fuera de ensayo clínico, puede estar justificada y debe ser considerado como un tratamiento personalizado, cuya decisión debe ser tomada en el contexto de un comité multidisciplinar y en base a las características clínicas y de la enfermedad de cada paciente.

Comentario: Dra. Isabel Tovar Martín (Oncología Radioterápica)

Argos: herramienta para la elaboración y publicación de Planes de Gestión de Datos

<https://argos.openaire.eu/splash/index.html>

El **Plan de Gestión de Datos (PGD)** es un documento a diseñar en la etapa inicial de la investigación.

Argos es una herramienta en línea que facilita la elaboración de **Planes de Gestión de Datos (PGD)** de investigación bajo la iniciativa **OpenAIRE** y **EUDAT** y que adopta los **principios FAIR** para datos de investigación y las prácticas de apertura de datos.

Argos utiliza los principios y guías elaboradas por la **RDM Task Force de OpenAIRE** para familiarizar a la comunidad científica con los conceptos básicos de la **gestión de datos de investigación** y servir de apoyo en la redacción de sus PGD.

Argos presenta dos funcionalidades principales:

Elaboración y publicación de Planes de Gestión de Datos. La herramienta ayuda a la comunidad científica a cumplir los diferentes mandatos y requisitos de convocatorias y entidades financiadoras para acceder a sus ayudas. Podrás utilizar fácilmente las diferentes plantillas de PGD que Argos te ofrece y, al finalizar, podrás asignarle un DOI a tu plan.

Consultar los PGD y conjuntos de datos publicados en acceso abierto en la plataforma

Bibliografía

- Argos, la herramienta de OpenAIRE para elaborar PGD de investigación – Acceso abierto e Investigación [Internet]. [citado 7 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://tinyurl.com/z3xjvhh6>
- Koulocheri E. Task forces in OpenAIRE Advance [Internet]. OpenAIRE. [citado 7 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.openaire.eu/task-forces-in-openaire-advance>
- Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJ, Appleton G, Axton M, Baak A, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data. 15 de marzo de 2016;3(1):160018.